

ESTRATÉGIAS DE PERMANÊNCIA NO ASSENTAMENTO SANTA LUCÍA NO PARAGUAI

Milene Brandão Pereira¹
Renata Medeiros Paliello²

Resumo:

O artigo analisa as estratégias de permanência no Assentamento Santa Lucía, no Paraguai, considerando as interferências políticas, econômicas e sociais que afetam a vida dos assentados e sua reinserção social. A pesquisa qualitativa baseia-se em entrevistas e observações de campo. Constata-se que a permanência das famílias é comprometida pela falta de infraestrutura, crédito, políticas públicas e reconhecimento da reforma agrária como programa social. O estudo destaca a importância das mulheres nas práticas agrícolas e nas dinâmicas familiares, evidenciando a feminização do campo e a invisibilidade das indígenas nas narrativas históricas. Aborda-se ainda a atuação das organizações camponesas, como a Liga Nacional de Carperos, e a relação entre brasiguaios e paraguaios na formação identitária e produtiva do assentamento. Identifica-se que a insuficiência de serviços públicos, de políticas de financiamento e de oportunidades para os jovens favorece a evasão e ameaça a continuidade do assentamento. Conclui-se que a permanência requer políticas integradas de inclusão social, acesso à terra, infraestrutura, educação e crédito, além de maior participação estatal e reconhecimento da dimensão social do Mercosul na defesa dos direitos humanos e da reforma agrária.

Palavras-chave: Assentamento rural; Reforma agrária; Mercosul; Gênero; Permanência.

STRATEGIES FOR REMAINING IN THE SANTA LUCÍA SETTLEMENT IN PARAGUAY

Abstract:

The article analyzes the strategies of permanence in the Santa Lucía Settlement, in Paraguay, considering the political, economic, and social factors that affect the settlers' lives and their social reintegration. The qualitative research is based on interviews and field observations, articulating the dimensions of coloniality, gender, and class with Paraguayan agrarian policies and the role of Mercosur. The study finds that families' permanence is hindered by the lack of infrastructure, credit, public policies, and the recognition of agrarian reform as a social program. It highlights the importance of women in agricultural practices and family dynamics, emphasizing the feminization of the countryside and the invisibility of Indigenous women in historical narratives. The work also discusses the actions of peasant organizations, such as the National League of Carperos, and the relationship between *brasiguaios* and Paraguayans in shaping identity and production within the settlement. It identifies that insufficient public services, financing policies, and opportunities for youth contribute to migration and threaten the settlement's continuity. The study concludes that permanence requires integrated policies for social inclusion, access to land, infrastructure, education, and credit, as well as greater state participation and the recognition of Mercosur's social dimension in the defense of human rights and agrarian reform.

Keywords: Rural settlement; Agrarian reform; Mercosur; Gender; Permanence.

¹ Doutora em Ciências Sociais pela Unesp/Araraquara. Doutoranda em Direito pela UFPR. Mestre em Ciências Sociais (UNIOESTE). Mestre em Ciências Jurídicas (UENP). Graduada em Ciências Sociais (UNIOESTE), graduada em Direito (UNIOESTE) e graduada em Psicologia (UFCAT). Professora bolsista na UFCAT. Bolsista Capes/PROEX. E-mail: milene.direito.cienciassociais@gmail.com.

² Doutora em Ciências Sociais (Antropologia Social) pela USP. Professora do Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista (UNESP/Araraquara). Colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da mesma instituição e co-líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Antropologia Contemporânea (GEPAC). E-mail: renata.paoliello@unesp.br

1. INTRODUÇÃO

O artigo analisa as estratégias de permanência no Assentamento Santa Lucía, no Paraguai, considerando as interferências políticas, econômicas e sociais que afetam a vida dos assentados e sua reinserção social. A pesquisa qualitativa baseia-se em entrevistas e observações de campo. A permanência dos assentados, em síntese, sofre interferências multifatoriais e multidirecionais, desde a estrutura do poder público, passando pelas práticas das agências, dos bancos, pelo excesso de burocracia, por formas transgressivas de sobrevivência, pela conformação do assentamento, pela integração entre campo e cidade, pela relação entre estados, pela efetivação precária da educação no campo, pelas contradições e tensões do próprio movimento social, pelas dificuldades de infraestrutura, de acesso ao crédito e de comercialização, pelo reconhecimento da reforma agrária como um programa social, e pelas dinâmicas familiares. Para Martins (2003), a luta pela permanência é constante e atravessada por mecanismos de exclusão-inclusão que interferem no processo de ressocialização dos assentados, pessoas hipossuficientes diante do modelo econômico dominante. Essa hipossuficiência força-os a adotarem estratégias autodefensivas que, algumas vezes, podem ir contra disposições institucionais e normas de conduta, visando minorar os aspectos negativos de sua condição.

Diante dessas contradições e tensões, as famílias são obrigadas a adotar práticas transgressivas visando dar conta das demandas do desenvolvimento econômico excludente e de sua sobrevivência. A descrença interfere na confiança em uma mudança que acompanhe o tempo das necessidades dos assentados, estimulando a criatividade na concepção de estratégias defensivas e transitórias para a sua sobrevivência, que não atuam efetivamente na sua reinserção social e, muitas vezes, criam maiores barreiras para esse processo. Assim sendo, a “análise da dessocialização e da ressocialização dessas populações não pode deixar de lado a durabilidade da incerteza e o tempo de transição” (Martins, 2003, p. 82). O questionamento prático de regras e leis por parte dos assentados deveria fazer parte do processo de reintegração social; no entanto, passa a ser interpretado dentro da ótica “amigo-inimigo”, interferindo em sua reintegração social.

O drama que os assentados enfrentam interfere na sua permanência no assentamento, ocasionando a longo prazo desistências, descartes e expulsões. A opção dos assentados por ingressarem no MST visa não se tornarem “bandidos”, passando a escolher a honestidade e a dignidade (Martins, 2003). Parte dos desistentes pode reconhecer os vários fatores da (im)permanência e, assim, optar pela venda do lote ou outras complementações econômicas nem sempre legais. Nesse sentido, as formas transgressivas de sobrevivência também entram como fator de permanência. Apesar dos avanços do poder executivo federal em relação à questão agrária, pouco ou quase nada se propõe sobre a possível atuação dos órgãos supranacionais regionais, especificamente o Mercosul, na política fundiária e na reforma agrária, em particular nesses assentamentos de fronteira.

O alcance das vozes individuais e comunitárias no âmbito institucional do Mercosul é limitado, e sua defesa, vista como uma linha teórica minoritária (Pereira, 2023). O processo de modernização das fronteiras, no aspecto econômico, derivou da integração entre os estados paraguaio, argentino e brasileiro, mas a modernização não alcançou o Mercosul em relação à defesa dos direitos humanos e dos direitos sociais. O reconhecimento de que o Mercosul é um bloco que sofreu mudanças e não está mais limitado à questão econômica, passando a incorporar a questão social, ainda segue a passo lento. Desconsidera-se que o Mercosul também elabora normas e políticas públicas que podem interferir na vida dos assentados e também no poder judiciário, através do controle de convencionalidade, de orientações, decisões e diretrizes. O fato de que a

atualização das intervenções do Mercosul se acha em descompasso com as demandas sociais não exclui a possibilidade de pressioná-lo, visando a efetivação do respeito aos direitos sociais à terra, ao trabalho e à moradia na fronteira. Para Martins (2003), o verdadeiro problema político que está por trás dos embates é a modernização do estado. Complemento afirmando que uma atualização do Mercosul no plano social faz parte do problema político também, uma vez que a integração econômica das fronteiras ocasionou a expulsão e dificultou a permanência dos trabalhadores rurais. A ação participativa diante das decisões do Mercosul ainda ocorre no âmbito de cada estado nacional, definindo uma cidadania transfronteiriça insuficiente.

Poucos recursos o trabalhador rural tem para responder às ações contraditórias das várias agências estatais. O reconhecimento de sua demanda ocorre apenas pela mediação dessas agências. A resistência às demandas por mudanças, por parte dos estados e dos organismos supranacionais regionais, especificamente o Mercosul, decorre de formas rentistas de acumulação do capital e extração da riqueza, que agem sobre os estados, em cuja base está o exercício de uma dominação patrimonialista (Martins, 2003).

E por ser a reforma agrária, atualmente, considerada como programa social, não apenas programa econômico, ela fica de fora dos debates do Mercosul na concepção tradicional do objetivo do bloco. A reforma agrária é um programa social voltado à reinserção econômica e social dos trabalhadores rurais, e não fica limitada a um programa de redistribuição de terra, ou de redistribuição de renda. Ela se recoloca como um programa de fomento, com respeito às práticas e à autonomia dos trabalhadores rurais. Trata-se de um programa de inserção/reinserção social de forma a neutralizar ou minimizar os efeitos dos poderes que tendem a excluí-los.

O Mercosul e o sistema financeiro atuam com concepções e diretrizes do mercado e refutam o que não se enquadra nessa lógica orientada para o lucro, ou seja, atuam na direção da concentração fundiária para a produção agroindustrial em larga escala, especialmente no que toca a esta região de fronteira que é alvo da produção agroexportadora. Tanto a racionalidade do Mercosul quanto a racionalidade dos bancos não estão de acordo com a racionalidade do agricultor familiar, do camponês e do trabalhador rural assentado. A figura do beneficiário do programa de reforma agrária entra em conflito com a concepção esperada de produtor e de consumidor estabelecida pela lógica do mercado (Martins, 2003)³. A inclusão social é um pressuposto do direito humano à dignidade, que, no âmbito de uma organização como o Mercosul, passa pelo controle de convencionalidade.

Porém, como já apontado acima, não se trata aqui de avaliar os resultados da política agrária brasileira, ou dos efeitos das ações do Mercosul sobre, em última instância, a sobrevivência dos assentamentos e dos assentados, ressaltando inviabilidades, mas de considerar como estão se constituindo esses sujeitos assentados num jogo de relações localizado, em que o político, o jurídico e o mercado, em seus diversos níveis, são por eles incorporados e atualizados em suas práticas. É o que procuramos seguir no próximo tópico.

2. ASSENTAMENTO SANTA LUCÍA NO PARAGUAI

A função social da terra está explícita na Constituição da República Paraguaia de 1992, art. 109, e no Estatuto Agrário, art. 3º. No Paraguai, a reforma agrária é definida como um sistema de distribuição equitativo da propriedade e posse da terra, juntamente com o crédito, tecnologia,

³ José de Souza Martins não inclui o Mercosul na sua análise.

educação, cuidados com a saúde, criação de cooperativas agrícolas, que visam à incorporação efetiva da população rural ao desenvolvimento econômico e social da nação, incentivando a promoção da produção, industrialização e a racionalização do mercado para o desenvolvimento integral da agricultura (art. 114, da Constituição Nacional de 1992). Sua finalidade é promover o ajuste da estrutura agrária, propício para o fortalecimento e a incorporação harmoniosa da agricultura familiar camponesa para o desenvolvimento nacional, para contribuir com a superação da pobreza rural e suas consequências, por meio de uma estratégia global que integra a produtividade, a sustentabilidade ambiental, a participação e a distribuição equitativa.

O papel da mulher no Paraguai esteve historicamente ligado ao “apoio, à assistência, à servidão e à submissão” (Pereira, 2016, p.18). Por outro lado, durante a Guerra do Paraguai (1864-1870), ocorreu a morte de grande parte da população masculina (adultos e crianças), o que resultou na carência de mão de obra no ambiente rural familiar e ocasionando o processo de “feminização” da terra, ou seja, as mulheres tornaram-se a “mão de obra principal na agricultura familiar”. (Pereira, 2016). A partir das entrevistas e observações, buscou-se perceber quais as diferenças e semelhanças entre as famílias do assentamento de Santa Lucía e as do Antônio Tavares. E de que modo os aspectos históricos, culturais e contextuais possam ter/estar /influenciam essa configuração específica. E por fim, em que medida a organização familiar é um dos fatores que influenciam nas estratégias de permanência desse assentamento localizado na fronteira.

A narrativa histórica, norteadas por um olhar eurocêntrico, heterossexual e branco, deixou de lado a participação das mulheres indígenas paraguaias nessas fronteiras. A socióloga feminista María Lugones (2014) no texto “Colonialidad y Género” faz crítica às definições de colonialidade do poder de Aníbal Quijano (2005), em decorrência dos implícitos preconceitos de gênero que ele comete ao supor que o gênero e a sexualidade são necessariamente elementos estruturantes de todas as sociedades humanas. María Lugones deixa claro o perigo que envolve a perspectiva de Quijano, ao considerar que o gênero é um conceito anterior à sociedade e à história, pois naturaliza as relações de gênero e a heterossexualidade, permitindo encobrir a forma como as mulheres do terceiro mundo experimentaram a colonização e continuam a sofrer seus efeitos. Lugones (2014) afirma que Quijano possibilitou reconhecer a intersecção entre raça e classe, mas desconsiderou “a ideia de gênero” que se desenvolve concomitantemente com a ideia de raça (Lugones, 2014).

Gayatri Chakravorty Spivak, na obra “Pode o subalterno falar?” (2010), apresenta o desafio que outros autores pós-coloniais têm ao combater a representação da subalternidade, permitindo que os considerados subalternos sejam ouvidos. Os subalternos são “as camadas mais baixas da sociedade constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal, e da possibilidade de se tornarem membros plenos no estrato social dominante” (Spivak, 2010, p.12).

Dialogando com Quijano (2005), a concepção de raça estabelece arranjos em todas as esferas da existência humana, e levando ao controle dos recursos e das populações, em aspectos decisivos como o trabalho, o sexo, a autoridade coletiva e a subjetividade. No entanto, para Lugones (2014), os homens colonizados, para manter determinado grau de controle sobre suas sociedades, estabeleceram, entre outras, a subordinação de gêneros. Essa subordinação dificultaria tecer laços fortes de solidariedade entre mulheres e homens no processo de libertação (Lugones, 2014). Negligenciar a historicidade e a colonialidade das relações de gênero dificulta reconhecer a interseccionalidade de raça e de gênero no jogo social que permeia os processos de colonização e dominação. Consideramos aqui que, deste ponto de vista, para evitar deixar de fora o papel das relações de gênero neste assentamento, o que tornaria imperceptíveis fatores importantes da sua configuração. A epistemologia feminista, por considerar questões de gênero na construção do

conhecimento, permite fazer presentes grupos subalternos silenciados em certo viés da produção acadêmica (Ketzer, 2017).

Já no mestrado em ciências sociais que realizei na Universidade Estadual do Oeste do Paraná - instituição de referência em pesquisas envolvendo as fronteiras do Brasil, Paraguai e Argentina – havia estudado o Assentamento Santa Lucía, localizado no distrito de Itakyry (Departamento Alto Paraná), na Colônia de Santa Lucía. A distância da *municipalidad* (prefeitura) de Itakyry (responsável por essa Colônia) em relação ao assentamento é de cento e trinta e três quilômetros, e do assentamento até a *Supercarretera* Itaipu, de cinquenta quilômetros (Pereira, 2016). Os 10 entrevistados são compostos por metade de homens, metade de mulheres, trabalhadores autônomos, trabalhadores rurais, trabalhadores pluriativos, donas de casa e líderes comunitários.

O movimento social no Paraguai se divide em várias bandeiras, uma independente de outra. Não existe um movimento social unificado como o MST no Brasil. Dentre essas organizações no Paraguai podemos citar: *Federación Nacional Campesina* (FNC), *Organización Nacional Campesina* (ONAC), *Movimiento Campesino Paraguayo* (MCP), *Movimiento Agrario y Popular* (MAP), *Central Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Populares* (CNOPIP), *Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas* (CONAMURI), *Organización de Lucha por la Tierra* (OLT), *Movimiento Agrario del Paraguay* (MOAPA), *Alianza Campesina* (AC), *Movimiento de Trabajadores Rurales y Urbanos* (MTRU) e *Asociación de Agricultores de Alto Paraná* (ASAGRAPA) (Pereira; Alves, Arantes, 2021).

No entanto, mesmo existindo várias organizações campesinas no Paraguai, a *Liga Nacional de Carperos* surgiu nos últimos anos do governo de Fernando Lugo e Frederico Franco, surgiu em 2008 como reflexo do descontentamento em relação à atuação do Estado. Os *carperos* são nomeados dessa forma por viverem em *carpas* (barracas), sendo a organização campesina que mais realizou ocupações. Eles adquiriram do governo o assentamento Santa Lucía que, de acordo com o INDERT, tornou-se referência nacional. Esse assentamento referência resultou da luta pela terra dos campesinos pertencentes anteriormente ao maior acampamento que já existiu no Paraguai, os quais se identificavam como integrantes da *Liga Nacional de Carperos* localizado no distrito de Ñacunday, desde abril de 2011 e que durou até 28 março de 2014 quando iniciou a transferência de 570 famílias ocupantes da Fazenda *Espigón* do *Grupo Favero* para as terras em Santa Lucía em Itakyry, após negociação com o governo paraguaio (Pereira; Alves, Arantes, 2021).

O surgimento desse assentamento ocorreu em 2014, após a transferência de aproximadamente quinhentas famílias do acampamento de Ñacunday para a Colônia de Santa Lucía. Em 2016, perto de quinhentas e vinte e cinco famílias viviam nesse assentamento. Até o ano de 2016, a produção do alimento no assentamento não era realizada por meio de técnicas agroecológicas, mas sim por produção natural, sem uso de agrotóxico (Pereira, 2016).

No assentamento Santa Lucía há pessoas da época do movimento em Ñacunday, outras que são novos moradores, tendo comprado a posse⁴, e antigos moradores da colônia. Dentre os entrevistados haviam pessoas que moravam fazia dez anos no assentamento e o menor tempo de residência era de três anos. Também se nota a presença de brasiguaios e indígenas. O assentamento está localizado no meio de uma comunidade indígena, portanto os dois grupos mantêm contato. São cinco as comunidades indígenas no entorno do assentamento as quais estão

⁴ É proibida a compra pelo INDERT da posse da propriedade, enquanto os assentados não possuírem o título da terra. No entanto, mesmo assim ocorre a compra e a venda da posse, mesmo legalmente não amparada.

sempre estiveram presente naquela região. A identificação em ser ou não indígena no Paraguai não é igual no Brasil, pois no primeiro a concepção de nacionalidade está diretamente atrelada a concepção de indígena, sendo que uma das línguas oficiais no Paraguai é o guarani.

As escolas ensinam a língua guarani, as pessoas do assentamento que não são de pais brasiguaios se reconhecem como indígenas, no entanto, existe diferença entre ser indígena e ser de uma comunidade indígena. Quando os assentados se referem ao “outro” como indígena, especificamente quando falam das “mulheres indígenas”, eles se referem as mulheres que vieram das comunidades indígenas das redondezas do assentamento. Uma das assentadas se identificou como paraguaia, de pais paraguaios, de família de guaranis, porém ao falar das “mulheres indígenas” ela não fez o uso do “nós” em sua fala, mas sim, o uso “elas” ao tratar do casamento de mulheres indígenas entre os assentados.

No assentamento as pessoas se identificavam como filhos de paraguaios e filhos de brasiguaios, no entanto, ao tratar sobre a composição dos assentados presentes eles se identificavam apenas como paraguaio. Assim, a figura do “brasiguai” estava atrelada aos pais de alguns assentados, mas não ao próprio assentado. Ao entrevistar uma assentada, ela informou que o marido é brasileiro pois ele nasceu no Brasil. O termo brasiguai no assentamento se refere às pessoas que migraram em uma época específica para o Paraguai, em um determinado contexto histórico:

A expressão “brasiguai” foi criada primeiramente com o intuito de organização, os camponeses e trabalhadores rurais pobres de toda ordem expulsos do campo paraguaio pela modernização agrícola que chegava ao vizinho país no início dos anos 1980, foram forçados pelas condições impostas, a se reimigrarem novamente para seus rincões natais e, em 1985 cerca de mil famílias desses camponeses expulsos, ergueram um imenso acampamento no município de Mundo Novo, ao Sul do Estado de Mato Grosso do Sul. Nesse momento histórico, nascia à expressão brasiguai que, posteriormente, tornou-se uma identidade no processo de luta para essa gente. Além disso, a identidade brasiguai se fazia importante naquele momento, organizado os camponeses acampados teriam maior poder na reivindicação de direitos, que afirmavam possuir, junto aos órgãos governamentais brasileiros, principalmente o INCRA (Ferrari, 2007, p. 119).

Vale destacar que não existe uma homogeneização em relação ao o que é “ser brasiguai”. Conforme a antropóloga Marcia Anita Sprandel (Buarque, 2009), pesquisadora do Grupo de Trabalho de Imigrações Internacionais da Associação Brasileira de Antropologia, a qual estuda as políticas públicas de imigração, a “representação dos brasiguaios ao longo do tempo se prendeu no que foi reportado nos anos 1970, como se nada tivesse mudado, mas, internamente, as situações dos brasileiros são bem variadas e heterogêneas” [...] “Não são uma coisa híbrida. Já há duas gerações desde a formação desse grupo de fronteira, então o sentimento de pátria é diferente daquele de quase quatro décadas atrás”. Assim como Sprandel (Buarque, 2009) identificou, nessa pesquisa no assentamento da fronteira do Paraguai os brasileiros e filhos de brasileiros presentes não fazem uso desse termo para autoidentificação, mas sim, referem aos parentes daqueles “brasiguaios” originais, os quais vieram para a região da fronteira atraídos pelos baixos preços da terra dessa região específica da fronteira. Os assentados preferem se identificar como brasileiros ou paraguaios.

A maioria dos assentados veio de Ñacunday, onde estiveram acampados, e foram transportados para Santa Lucía, Itakyry. O distrito de Itakyry faz parte dos 22 distritos que compõe o Departamento do Alto Paraná. A colônia Santa Lucía e o assentamento foram juntados no decorrer do tempo, como forma de o governo atender as duas comunidades.

A colônia de Santa Lucia é um povoado que se desenvolveu naquela localização visando a colonização dessa área de fronteira em 1970, sendo oficialmente criada através de resolução em 1994. O preço baixo das terras atraiu vários brasileiros, os quais adquiriram lotes do *Instituto de Bienestar Rural* (atualmente INDERT) para o plantio de soja. Algumas terras são derivadas da expulsão dos campesinos (Lezcano; Vera, 2014). O assentamento Santa Lucia derivou da recuperação de aproximadamente 3.178 hectares de terras vendidas irregularmente, e que retornaram para o estado paraguaio, por não terem títulos e/ou por terem títulos ilegais, sendo que parte dessas terras eram de brasileiros (Pereira, Alves, Arantes, 2021).

Apenas no início ocorreu a atuação de 17 instituições para a prestação dos serviços de eletricidade, encanamento, assistência técnica rural, serviços médicos, educacionais e construção das casas (Indert, 2015). Atualmente o serviço público educacional e médico é fornecido pelo município de Itakyry, no entanto, em relação à educação secundário o município fornece o transporte ao invés da construção de escolas. Não há a presença de outras instituições além da proposta de Itaipu de fornecer futuramente transporte coletivo.

Em comparação à pesquisa realizada em 2019 (Pereira, Alves, Arantes, 2021) atualmente não existe separação física entre a colônia Santa Lucia o assentamento Santa Lucia e o censo paraguaio apresentam apenas a população total de Itakyry. Em Santa Lucia existem pessoas que não mais se identificam como *carperos*, outras se identificam como produtores agrícolas, e a maioria das mulheres se identifica como do lar/domésticas, mesmo exercendo atividades agrícolas e criação dos animais. Também dizem que o movimento social Liga Nacional dos Carperos atualmente não contribui para a permanência, e que parte dos integrantes do assentamento não se identifica mais como *carperos*.

No Paraguai, o movimento camponês é predominantemente formado por indígenas não tutelados pelo estado, diferentemente do trato oferecido pelo estado brasileiro. O estado paraguaio não partiu do pressuposto que é necessário separar para proteger os indígenas. Sua forma de proteção do indígena foi reconhecer sua cultura como cultura nacional; sendo assim, o Paraguai tem duas línguas oficiais: a guarani e a espanhola (Pereira, 2016).

No Brasil, além de os indígenas terem sido tutelados pelo estado até a Constituição de 1988 – portanto não se recobrando legalmente os povos indígenas pelas normas do direito agrário -, são alvo de legislação específica. A fronteira nacional é mais extensa que a do Paraguai. Neste país, a zona de segurança fronteira estabelecida pela Lei nº 2.532/2005, compreende a faixa de cinquenta quilômetros adjacentes às linhas divisórias terrestre e fluvial dentro do território nacional (Paraguai, 2005).

No Brasil, a Lei 6.634/79 (posteriormente regulamentada pela Lei 7.710 de 14 de dezembro de 1983), expressa no art. 1º que: “É considerada área indispensável à Segurança Nacional a faixa interna de 150 quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional, que será designada como Faixa de Fronteira”. Essa lei foi criada antes da Constituição de 1988, dando forte poder para o Conselho de Segurança Nacional, como antes mencionado.

Vale destacar que, conforme o artigo 20, XI, da CF, as terras indígenas demarcadas (tanto dentro da faixa de fronteira como fora) são propriedade da União, sendo apenas reconhecidos aos indígenas brasileiros a posse permanente e o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos. A lógica do capitalismo, por seu turno, apenas admite o reconhecimento dos direitos indígenas dentro dos limites da defesa da propriedade privada e da concepção neoliberal. O que vier a interferir no funcionamento dessa lógica irá resultar em grandes conflitos, dentre esses o caso Raposa Serra do Sol.

Após a Guerra da Tríplice Aliança (1864 – 1870), intensificou-se o processo de colonização das fronteiras por não-indígenas, forçando que estes aderissem aos aldeamentos criados pelos governos. Nesse momento, surgem no Brasil algumas das reservas indígenas. Apenas em 1910 criou-se o Serviço de Proteção aos Índios, de abrangência nacional (Gonzaga, 2021).

Durante o período militar os projetos de colonização na fronteira no Paraguai eram dirigidos por brasileiros e deveriam visar a agricultura familiar e a criação de uma fronteira democrática de supostas oportunidades e desenvolvimento (Fabrini, 2012). A construção da Usina de Itaipu (1975-1982), realizada durante o período militar em ambos os países, intensificou a violência contra os povos indígenas. Além do alagamento das terras indígenas, no Brasil a FUNAI ratificou a inexistência desses povos através de diagnósticos precários (Alcântara *et al*, 2019).

Os povos originários das fronteiras do Brasil e do Paraguai são os indígenas guaranis, confrontando o mito de vazio demográfico que deu base à necessidade de ocupação e desenvolvimento capitalista dessas fronteiras. A invisibilidade desses povos numa narrativa histórica inspirada em colonialismo interno, não reconhece seu direito originário (Alcântara *et al*, 2019).

Em 25 de abril de 2019, o Ministério Público Federal de Brasília através da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão elaborou o relatório *Avá-Guarani: a construção de Itaipu e os direitos territoriais*, onde consta uma pesquisa histórica investigativa e documentos comprovando as violações de direitos contra mais de 2 mil Avá Guarani em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu (entre 1975 e 1982). A produção de energia por essa usina só ocorreu em 1984 (Alcântara *et al*, 2019). Em 2006, um coletivo do povo Guarani nas regiões Sul e Sudeste do Brasil criou a Comissão Guarani Yvyrrupa uma organização indígena em defesa dos seus direitos territoriais e também contra as 39 ações de reintegrações de posse que objetivavam sua retirada nesses espaços (Carvalho Navarra, 2019).

Na Argentina, especificamente na fronteira, em Puerto Iguazú, apresenta a maior concentração de comunidades indígenas: Guarani M'bya, Avá Guarani, Xiripá, Mborere, Fortin M Bororé Iriopú. Na fronteira com o Brasil, estão a TI Domínia Indígena Mangueirinha e o Rio das Cobras. A estimativa total da população Guarani até 2005, no Brasil, era de 45.787; no Paraguai, 42.870, e na Argentina era de 6.000 (Instituto Socioambiental, 2008).

Apenas a partir da Constituição de 1988, no artigo 231, reconheceu-se os direitos originários sobre as terras ocupadas tradicionalmente por eles, cabendo à União demarcá-las, protegê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Ou seja, essas terras não são invenção da Fundação Nacional do Índio (Gonzaga, 2021).

O Marco Temporal da Terra Indígena postula que apenas as terras indígenas ocupadas de forma efetiva por eles até a data da promulgação da Constituição Federal, estariam protegidas pelo artigo 231. Ou seja, os guaranis do Oeste do Paraná, que, em 1940, foram retirados de suas terras, não teriam garantido esse direito. Só teriam seus direitos reconhecidos se produzissem prova de permanência contínua. No entanto, essa prova de resistência ficava difícil pela via judicial, pois não era reconhecida sua capacidade jurídica para propor a ação (Gonzaga, 2021). Sendo assim, a ideia de diferenciar os indígenas para protegê-los fez parte de um projeto de dominação visando a apropriação privada dessas terras e os interesses da expansão do capital. O caso Raposa Serra do Sol (2009) é um marco na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo que apesar de reconhecer o efeito *erga omnes* da decisão em relação à demarcação dessa terra, não reconhece o esbulho renitente, ou seja, a situação de fato marcada pelo conflito iniciado antes do marco temporal. Assim, nos demais casos, desconsidera todo o processo de luta, as violências e a invisibilidade jurídica e política que atravessa historicamente esses povos (Brasil, 2013).

O decolonialismo indígena busca reconhecer os direitos políticos, fundamentais dos povos indígenas. Ou seja, sua autodeterminação, sua visibilidade, sua capacidade de negociação, sua independência, inexistentes no curso da colonização. Também envolve reconhecer a participação ativa e a resistência dos povos indígenas na produção da história local, regional e nacional. Essa perspectiva norteia a presente tese, o que também envolve reconhecer a subordinação étnica conforme a raça/etnia. Esse processo de ressignificação surge com os movimentos indígenas no continente latino-americano denominado *Abya Yala* (Gonzaga, 2021).

A raça, a etnia, o gênero e a classe social perpassam as estratégias de permanência nos assentamentos rurais tanto no Paraguai como no Brasil, de modos diferenciados, como se discutiu nos parágrafos anteriores. É o que se pôde notar a partir das dinâmicas desses assentamentos. Destacar o que se aproxime daquilo que chamamos de “estratégia” foi o desafio deste trabalho, considerando os perfis distintos dos assentados brasileiros e paraguaios, estes últimos, como visto, indígenas acamponesados.

Ainda em relação à organização e à dinâmica do assentamento, os assentados informaram que eles têm uma associação de produtores, criada fazem quatro anos. Através da associação, eles cultivavam e vendiam mandioca, porém cessaram as atividades pois estão com dificuldade de escoar o produto para o mercado urbano. Eles esclarecem que não compensa abrir uma cooperativa dos assentados, pois eles não possuem capacitação/qualificação suficiente para gerir a cooperativa. Outro fator que interfere na instalação de uma cooperativa é a estrutura elétrica precária do assentamento, sendo que parte dele não tem energia elétrica, somado ao fato que em Itakyry e cidades vizinhas não há feiras. A rotina no assentamento é plantar, carpir, frequentar igreja católica, jogar o futebol, levar as crianças na escola, cozinhar, cuidar dos animais.

Dentre os fatores adversos enfrentados pelos assentados está a evasão dos jovens assentados para a cidade, pois todo ano se formam no assentamento de vinte e cinco a trinta alunos que passam a procurar trabalho e cursar uma faculdade. Alguns que não têm que adquirir carro e moto para se deslocar para trabalho e estudo, sendo que o custo com combustível é considerado alto. No entanto, compensa em relação ao custo com aluguel e demais despesas que teriam para morar na cidade. Eles gastam em torno de 150.000⁵ guaranis por dia com combustível por carro. Os filhos dos assentados que não possuem meio de transporte, ao se tornarem adultos, vão embora por falta de serviço remunerado. Eles vão trabalhar nas cidades para enviar dinheiro para os seus pais e irmãos para compra de instrumentos de trabalho na terra, vestimenta, produtos de higiene, móveis, etc.

A falta de emprego, industrial ou comercial, e de curso superior, no local, é um dos motivos pelos os filhos e netos dos assentados não permanecem no assentamento. O contexto que envolve o assentamento oferece poucas oportunidades pluriativas devido às distâncias e à falta de investimento do governo. Dentre as qualificações profissionais dos assentados, estão: operador de máquinas agrícola, manicure, atendente de loja, enfermeira, professora e vendedor. Algumas dessas profissões são realizadas sazonalmente fora do assentamento (em torno de quinze dias fora), outras são realizadas três vezes por semana. Raras são as oportunidades de trabalho diuturno, pois as estradas não o favorecem. Até a metade do trajeto, a estrada é calçada, portanto viável no período de chuva. Ou seja, até a parte em que a “Cooperativa de Producción Agroindustrial Santa María Ltda” - Cooprasam melhorou a estrada para dar acesso às terras onde cultiva. A outra parte da

⁵ Equivalente à R\$ 106,60 por dia (valor equivalente à junho de 2024).

estrada, mais próxima do assentamento e das comunidades indígenas, é quase inviável ao tráfego de automóveis⁶.

Os assentados, atualmente, não contam transporte coletivo, sendo que o município de Itakyry fornece seis ônibus para transporte apenas de estudantes nos períodos da manhã e da tarde. Eles necessitam de transporte para a população em geral. Dentre os fatores adversos, como visto, está também a falta de trabalho dentro da “colônia” para complementar a renda.

Os assentados também afirmam que a falta de entrega da terra⁷ e do título dificulta a permanência pois impossibilita buscarem financiamentos. A quantidade de terra, além disso, é insuficiente para a manutenção de uma família de três a cinco membros (média de membros por família residente no assentamento). Cada unidade tem um hectare de terra para cultivo e criação de animais, e foi paga para o governo de forma parcelada. Afirmam que falta o governo entregar mais quarenta e oito unidades, considerando um total de oitenta famílias. E falta dinheiro para investir na produção agrícola. Eles cultivam mandioca, feijão, milho, amendoim, tomate, batata, e criam galinhas, porcos, patos e vacas.

Conforme entrevistas, alguns assentados namoram e casam com mulheres indígenas, mas as mulheres assentadas não o fazem, pois os homens indígenas “bebem demais”. E diferentemente dos homens do assentamento, os homens indígenas não têm dinheiro. Os assentados dizem que as indígenas ficam “mais felizes com o pouco”, enquanto que as mulheres do assentamento são mais exigentes.

No que concerne à contribuição das mulheres para a permanência no assentamento, informaram que elas contribuem com o trabalho buscando acompanhar e dar suporte ao marido. As mulheres participam pouco das tomadas de decisão no assentamento. Alguns novos moradores são introduzidos pela união entre membros de famílias de antigos assentados e pessoas não assentadas, dentre essas, as mulheres indígenas. Outros novos moradores ingressam pela venda de terra para outras pessoas, não assentadas pelo governo. Eles afirmam que existe a proibição de venda da terra, no entanto o governo nunca a barrou. E que a organização e a dinâmica do assentamento não interferem na permanência, porque foi acordado com o governo, no ato de criação do assentamento, que as moradias se disporem em agrovilas, mais os locais de cultivo familiar.

Também foi acordado, no período de gestão do presidente Cartes (2013 - 2018), que 60% da mão de obra paga para a construção do assentamento seria dos próprios assentados; assim, dizem que durante esse governo os assentados tiveram mais serviço e renda. No início, alguns assentados adotaram a estratégia de que um dos membros morasse no assentamento, e outro(s) na cidade, para trabalhar e trazer dinheiro para melhorar a estrutura da casa, do terreno, adquirir instrumentos de trabalho e móveis.

Atualmente, é a comunidade que paga para limpar a escola e o posto de saúde através da realização de jogos de futebol para arrecadar valores visando essa despesa. O assentamento tem uma escola com ensino primário e secundário. Chegou a ter seis escolas. Com o fechamento de cinco delas com intuito de economizar gastos públicos com a manutenção, limpeza e funcionários, o governo passou a fornecer seis ônibus visando o transporte dos estudantes para as escolas da zona urbana. A Itaipu Binacional está iniciando investimentos no transporte público e gratuito para o

⁶ Enfrentamos a chuva e experimentamos andar de carro nessa estrada. Realmente é inviável trafegar no local. Precisamos esperar o tempo chuvoso passar para voltar ao assentamento e continuar a pesquisa.

⁷ Nesse assentamento existem casas com um pequeno pedaço de terra aos fundos. E também terras separadas das casas que foram entregues posteriormente visando aumentar a produção dos assentados.

assentamento Santa Lucía. Inicialmente o transporte público será usado por toda a comunidade visando sua função social e não em decorrência de obrigações trabalhistas para quando alguns assentados viessem a trabalhar para ela. Esse transporte público para todos os moradores estava previsto para o final de abril de 2024.

No que concerne ao governo paraguaio, mesmo que a maioria dos moradores afirme não receberem dele ajuda financeira, alguns assentados contam com aportes do *Tekoporã*, um programa do Ministério do Desenvolvimento Social que visa a proteção e promoção de famílias em situação de pobreza e vulnerabilidade. As famílias recebem um subsídio financeiro que é concedido a um titular de cada família ou tutor, sendo que as mulheres têm prioridade no recebimento.

O pagamento do *Tekoporã* é realizado bimestralmente, sendo denominado “Bônus Alimentação” ou “Bônus Família”, de acordo com a quantidade de pessoas elegíveis no domicílio, nas categorias meninos e/ou meninas de 0 a 18 anos, gestantes, idosos, e pessoas com deficiência. No caso de famílias pertencentes a comunidades indígenas, é pago um valor único (**Ministerio do Desarrollo Social, 2025**): (1) Bônus Alimentação Familiar **G. 112.500** [equivale à R\$ 80,00 em junho de 2024]; (2) Bônus Família Menino/menina e/ou adolescente de 0 a 18 anos (até 4 pessoas) **G. 50.000** [equivale à R\$ 70,35 em junho de 2024]; (3) Mulher grávida (até 1 pessoa) **G. 50.000** [equivale à R\$ 70,35 em junho de 2024]; (4) Adulto sênior (até 1 pessoa) **G. 50.000** [equivale à R\$ 70,35 em junho de 2024]; (5) Pessoa com Deficiência Leve (até 1 pessoa) **G. 50.000** [equivale à R\$ 70,35 em junho de 2024], desde que não seja beneficiário do Programa da Terceira Idade concedido pelo Ministério das Finanças; (6) Pessoa com Deficiência Grave (até 2 pessoas) **G. 187.500** [equivale à R\$ 133,25 em junho de 2024]; e (7) Bônus para Famílias Indígenas: Valor único **G. 281.250** [equivale à R\$ 199,87 em junho de 2024] (**Ministerio do Desarrollo Social, 2025**).

O assentamento Santa Lucía também conta com um posto de saúde, com um médico, dois enfermeiros e uma farmácia. O médico e uma enfermeira vivem no assentamento, e a outra enfermeira se desloca de uma cidade vizinha para o assentamento a cada quinze dias. Devido à longa distância em relação ao centro urbano, o médico decidiu residir no local. A esposa dele e a filha moram na cidade e o visitam, também a cada quinze dias. No sábado e no domingo, uma ambulância fica disponível para as emergências, realizando o encaminhamento para Mingaporá, Hernandária e para o Hospital Regional de Ciudad del Este. Atualmente, o posto de saúde do assentamento só atende consultas não emergenciais e consultas de emergência.

Conforme informaram, o posto de saúde precisa de atendimento vinte e quatro horas, mas atualmente funciona por oito horas. Para funcionar de acordo com a necessidade da comunidade, precisa de três a quatro médicos atendendo, dentre eles pediatra, e obstetra, bem como de um dentista. Falta laboratório de raio X para a diagnóstico emergencial e eventual encaminhamento para a cidade. No local, é realizado parto normal de urgência, mas não se faz cesárea. O atual médico precisa conhecer todas as gestantes da comunidade para fazer o atendimento preventivo e encaminhar as gestantes com antecedência, devido à distância e a situação precária das estradas. A equipe do posto de saúde atende apenas a atenção primária e realiza visita domiciliar.

Apenas em Ciudad del Leste há feira. Também a quantidade de terras para cada assentando é insuficiente e há famílias que ainda não receberam terras para cultivar. Apontam que não há política de governo para a compra de automóvel para transporte particular ou trator. Considerando esses fatores, os assentados acreditam que terão mais renda se a cooperativa vier de fora e for instalada no assentamento.

Há uma igreja católica, que todo o ano promove a festa de Santa Lúcia. Os assentados participam da missa e se envolvem nas atividades propostas pela igreja. Devido à longa distância

e as estradas precárias, dizem que a fronteira não influencia na sua permanência, pois não há malha de escoamento dos produtos; também por causa da concorrência de preço com os outros países, não é interessante vender mais perto da fronteira.

No capítulo seguinte, discutimos as convergências e divergências entre ambos os assentamentos, concluindo, pelo exposto acima, que, guardadas as especificidades históricas, as das respectivas políticas agrárias e dos processos organizativos de cada um, o que têm em comum é a insuficiência na implementação dessas políticas quanto aos objetivos dos projetos de reforma agrária e às demandas dos assentados, e assim o rebatimento desta nas suas vidas diárias, e no alívio das condições de empobrecimento em que se encontram.

3. CONCLUSÃO

A análise do Assentamento Santa Lucía, no Paraguai, permitiu compreender que a permanência das famílias assentadas não pode ser interpretada apenas a partir de indicadores econômicos ou produtivos, mas deve ser situada dentro de um contexto histórico, político e social mais amplo, atravessado por relações de poder, colonialidade e desigualdade estrutural. A permanência, nesse sentido, é resultado de uma combinação de fatores materiais e simbólicos, sendo as estratégias desenvolvidas pelos assentados expressões de resistência frente a um modelo de desenvolvimento que continua a privilegiar a lógica do agronegócio e a concentração fundiária.

O estudo evidenciou que, embora o Paraguai disponha de um marco jurídico que reconhece a função social da terra, como previsto em sua Constituição e no Estatuto Agrário, há uma distância significativa entre o texto legal e a efetividade das políticas públicas. A precariedade na entrega de títulos, a falta de infraestrutura básica, o acesso limitado ao crédito e à assistência técnica, bem como a ausência de políticas voltadas à juventude rural, configuram barreiras que ameaçam a continuidade do assentamento. Essas condições reforçam a vulnerabilidade das famílias e contribuem para a reprodução de desigualdades que se estendem historicamente no espaço agrário paraguaio.

A investigação mostrou também que a atuação do Mercosul, enquanto organismo supranacional, ainda é tímida no campo social e agrário. Apesar de o bloco ter ampliado sua agenda para além das dimensões econômicas, as políticas fundiárias e de reforma agrária permanecem à margem das discussões regionais. Tal ausência indica que o processo de integração regional segue fortemente orientado pela lógica do mercado, ignorando o potencial transformador de uma atuação que valorize os direitos humanos, o trabalho e a terra. A construção de uma cidadania transfronteiriça efetiva, portanto, depende de uma reconfiguração institucional do Mercosul, que incorpore de modo mais substantivo as demandas sociais e o controle de convencionalidade voltado à dignidade humana.

A realidade observada em Santa Lucía reforça que as dinâmicas locais e familiares são fundamentais para compreender os mecanismos de permanência. As mulheres, por exemplo, desempenham papel central na sustentabilidade do assentamento, tanto na esfera produtiva quanto na reconfiguração dos laços sociais e comunitários. A chamada “feminização da terra” expressa não apenas uma adaptação à ausência de mão de obra masculina, mas um movimento político e simbólico que recoloca o protagonismo feminino no centro da vida camponesa. No entanto, o reconhecimento social e institucional desse protagonismo ainda é limitado, o que revela a necessidade de políticas de gênero mais consistentes no meio rural.

Além disso, a pesquisa demonstrou a importância de compreender o assentamento como um espaço híbrido, composto por diferentes identidades — paraguaias, brasiguaias, indígenas —,

que interagem em um processo contínuo de ressignificação cultural. Essa diversidade, longe de ser um obstáculo, constitui uma riqueza social e política que pode fortalecer as estratégias de resistência e permanência, desde que seja reconhecida e valorizada pelas instituições. No entanto, a falta de políticas específicas para lidar com essa pluralidade contribui para a invisibilidade de grupos subalternizados, especialmente das mulheres indígenas, que continuam a sofrer os efeitos da colonialidade do poder e do gênero.

Os dados de campo apontam que, apesar das adversidades, os assentados têm desenvolvido estratégias de autodefesa e criatividade para garantir a subsistência. A pluriatividade, a solidariedade comunitária e as redes familiares são mecanismos de sobrevivência que compensam, em parte, a ausência do Estado. Ainda assim, a insuficiência de políticas de capacitação, de infraestrutura e de incentivos à produção agrícola impede que essas estratégias se convertam em soluções sustentáveis de longo prazo. O processo de socialização e ressocialização mencionado por Martins (2003) continua em curso, manifestando-se nas tensões entre o desejo de pertencimento e as limitações impostas pelas condições materiais.

Diante disso, a permanência dos assentados deve ser compreendida como uma categoria política, que ultrapassa o simples “ficar” na terra e se relaciona diretamente com o direito de existir com dignidade. Permanecer é resistir a um sistema que historicamente exclui, marginaliza e desumaniza o trabalhador rural. Assim, o fortalecimento do Assentamento Santa Lucía e de outros assentamentos na fronteira depende da formulação de políticas integradas, que contemplem o acesso à terra, à moradia, à educação, à saúde, à infraestrutura e ao crédito, mas também a valorização dos saberes locais, da identidade e da diversidade cultural.

O papel do Estado é fundamental nesse processo, seja em âmbito nacional, seja regional. No contexto paraguaio, o Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) precisa assumir uma postura mais ativa na regularização fundiária e na promoção da agricultura familiar. Já no plano regional, o Mercosul deve avançar para além das declarações de intenções e instituir mecanismos efetivos de monitoramento, cooperação e financiamento de políticas sociais e agrárias. Isso implica reconhecer que a integração econômica sem justiça social aprofunda as desigualdades e compromete o próprio sentido político do bloco.

Por fim, a permanência em Santa Lucía é, ao mesmo tempo, uma luta cotidiana e um símbolo da resistência camponesa latino-americana. O assentamento expressa, em sua configuração concreta, as contradições de um modelo de desenvolvimento excludente e a potência das formas alternativas de vida e de produção que emergem nas margens desse sistema. Reforçar a permanência é, portanto, afirmar a soberania alimentar, o direito à terra, à cultura e à identidade. Trata-se de um processo que exige diálogo entre Estado, movimentos sociais e organismos regionais, sob a perspectiva decolonial e de gênero, para que se efetive uma reforma agrária integral e emancipatória.

Os fatores que favorecem a permanência no Assentamento Santa Lucía estão: (1) ter um pedaço de terra para cultivar; (2) ter escola e posto de saúde; (3) ter médicos; (4) ter luz com tarifa mínima; (5) ter casa para morar; (6) ter estrada de qualidade; (7) ter farmácia com medicamento e atendimento gratuitos; (8) ter centro comunitário, praças, parque, campo de futebol e vôlei; (9) ter a presença da companheira/companheiro e a família; (10) que a terra fornecida tenha qualidade; (11) ter terra suficiente para plantar; (12) produzir para a própria subsistência e para os demais moradores; (13) ter silos, fábrica, comércio no assentamento; (14) ter faculdade no assentamento; (15) ter transporte coletivo para todos os moradores e não somente para os estudantes; (16) ter política de financiamento para compra de automóvel; (17) ter política de investimento para compra de maquinário agrícola; (18) ter feiras dentro e fora do assentamento; (19) contar com curso de

capacitação e formação para os assentados; (20) receber o título da terra; (21) haver política de permanência dos jovens no assentamento para que possam contribuir com as tarefas da propriedade agrícola e também cuidar dos pais idosos; (22) ter política de incentivo à pluriatividade, pois esta fornece diferentes fontes de renda para os assentados, para dar conta das sazonalidades da produção/clima, imprevistos e permanência dos jovens no assentamento; e (23) maior participação do governo no local.

Em síntese, a experiência de Santa Lucía revela que a terra é mais do que um meio de produção: é um espaço de pertencimento, memória e esperança. As estratégias de permanência observadas apontam caminhos possíveis para repensar as políticas agrárias na fronteira e reafirmam que a justiça social no campo é condição essencial para uma integração regional verdadeiramente humana e sustentável.

REFERÊNCIAS:

ALCÂNTARA, Gustavo Kenner *et al.* **Avá-Guarani: a construção de Itaipú e os direitos territoriais.** Escola Superior do Ministério Público da União, 2019. Disponível em: <file:///D:/newdown/Livro+Vers%C3%A3o+Web+-+Av%C3%A1-Guarani.pdf>. Acesso em: 27 jul. 2021.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Embargos de declaração na petição n.3388/RR.** Relator: Min. Roberto Barroso. Publicado no DJ de 23 de out. de 2013.

BUARQUE, Daniel. **Termo 'brasiguai' é simplista e defasado, diz pesquisadora.** Globo.Com, Rio de Janeiro, 26 jul. 2009. Disponível em: <https://g1.globo.com/Sites/Especiais/Noticias/0,,MUL1242354-17083,00.html>. Acesso em 02 abr. 2024.

CARVALHO NAVARRA, Júlia C. Caso Avá-Guarani e a UHE Itaipu Binacional sob os olhares da Justiça de Transição. **Campos - Revista de Antropologia**, [S. l.], v. 20, n. 2, 2019. DOI: 10.5380/cra.v20i2.69825. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/campos/article/view/69825>. Acesso em: 24 jan. 2025.

FABRINI, João E. **Conflitos de Terra na fronteira Brasil-Paraguai e Luta dos Brasiguaios.** ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, XXI, 2012, Uberlândia. **Anais...** Uberlândia: UFU, 2012. p. 1-20. Disponível em: http://www.lagea.ig.ufu.br/xx1enga/anais_enga_2012/eixos/1015_1.pdf. Acesso em: 6 maio 2015.

FERRARI, Carlos Alberto. **Brasiguaios na fronteira: luta pela terra, violência e precarização do trabalho no campo e na cidade.** Revista Pegada, local da publicação, vol.8, n. 2, p. 115 – 129, dezembro, 2007. Disponível em: <file:///D:/down/1646-Texto%20do%20Artigo-4550-4893-10-20120703.pdf>. Acesso em 01 abr. 2024.

GONZAGA, Alvaro de Azevedo. **Decolonialismo Indígena.** São Paulo: Matrioska Editora, 2021.

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA. **INDERT y comitiva interinstitucional verificaron avance de obras en Colonia Santa Lucía.** [S.l.], 2015b. Disponível em: <http://www.indert.gov.py/noticia.php?id_noticia=91>. Acesso em: 21 jun. 2015.

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. **Guarani Retã 2008:** Povos Guaraní na Fronteira da Argentina, Brasil e Paraguai. 2008. Disponível em: <https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/publications/gid00223.pdf>. Acesso em 01 ago. 2021.

KETZER, Patrícia. **Como Pensar uma Epistemologia Feminista? Surgimento, repercussões e problematizações.** Revista Argumentos, ano 9, n. 8 – Fortaleza, jul./dez. 2017

LEZCANO, Aldo; VERA, Roque González. *Realidad de Santa Lucía no es la que cuenta el INDERT.* **ABC Color**, Assunção, 28 dez. 2014. Disponível em: <http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/realidad-de-santa-lucia-no-es-la-que-cuenta-el-indert-1320951.html>. Acesso em: 24 jul. 2024.

LUGONES, María. Colonialidad y Género In MIÑOSO, Yuderky Espinosa; CORREAL, Diana Gómez; MUÑOZ, Karina Ochoa Muñoz. *Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala.* Popayán: Universidad del Cauca, 2014. Disponível em: [https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/498EDAE050587536052580040076985F/\\$FILE/Tejiendo.pdf](https://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/498EDAE050587536052580040076985F/$FILE/Tejiendo.pdf). Acesso em: 25 jul. 2021.

MARTINS, José de Souza. **O Sujeito Oculito:** Ordem e transgressão na reforma agrária. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

MINISTERIO DO DESARROLLO SOCIAL. *Informe al Congreso Nacional. Programa Tekoporã, 2025.* Disponível em: <https://silpy.congreso.gov.py/web/descarga/respuestapedidoinforme-151485?preview>. Acesso em 01/10/2025.

PARAGUAI. *Constitución de la República del Paraguay: promulgada el 20 de junio de 1992.* Assunção: Congreso Nacional, 1992. Disponível em: <https://www.bacn.gov.py/constitucion-nacional>. Acesso em: 18 out. 2025.

PARAGUAI. *Lei Nº 1.863/02, que establece el Estatuto Agrario.* 30 jan. 2002. Disponível em: <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/3124/establece-el-estatuto-agrario>. Acesso em: 18 out. 2025.

PARAGUAI. Lei Nº 2.532 de 17 de fevereiro de 2005. *Que establece la zona de seguridad fronteriza de la republica del Paraguay.* República do Paraguai, Assunção, 17 fev. 2005. Disponível em: https://www.catastro.gov.py/public/439bc5_ley%202532-05%20seguridad%20fronteriza.pdf. Acesso em: 15 junho 2021.

PEREIRA, Milene Brandão. **Mais do que a terra, queremos soberania:** Liga Nacional dos Carperos e as soberanias no assentamento de Santa Lucía no Paraguai. 2016. 180 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Toledo-PR, 2016.

PEREIRA, Milene Brandão; ALVES, Gustavo Biasoli; ARANTES, Marco Antônio. **Carperos: terra e soberanias**. 1ª ed. Curitiba: Appris Editora, 2021.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina**. Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: Clacso, 2005. Disponível em: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf. Acesso em: 31 jul.2016.

SPIVAK, Gayatri Chakravorty. **Pode o subalterno falar?** Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2010.

Recebido em: 22/11/2025

Aprovado em: 04/01/2026

